

El juicio de Al Hassan ante la CPI: Veredicto, condena y justicia internacional en el contexto del conflicto de Mali

José Luis HERRERO GARCÍA
EL VEREDICTO

El 26 de junio de 2024 la Sala de Primera Instancia X, por mayoría, pronunció su sentencia sobre la actuación del Sr. Al Hassan entre mayo de 2012 y enero de 2013, que analizamos en el anterior número del *Boletín CODESEL*.

En ella se rechazó la alegación de la Defensa sobre la posible contaminación de las pruebas por la presunta influencia de la prensa y la propaganda mediática, la influencia de las ONG,s, por los procedimientos judiciales celebrados en Bamako y la intervención de la Fiscalía en los procedimientos internos. E igualmente se desestimaron las alegaciones sobre la exclusión de responsabilidad penal basadas en la coacción (art 31-1 del Estatuto), error de hecho y error de Derecho (art 32 del Estatuto) y obediencia a orden de superior o disposición legal (artículo 33 del Estatuto)

Resolución judicial en cuyo fallo la Sala pronuncio su veredicto por el que al Sr. Al Hassan se le declaró culpable por determinados cargos y no culpable por otros:

1.1 Declarado culpable:

De los cargos 1, 3 y 5, como autor directo (artículo 25-3 letra a del Estatuto), por crimen de lesa humanidad de tortura, previsto en el artículo 7-1 letra f) del Estatuto y de crimen de guerra de tortura y de ultrajes a la dignidad personal, previsto en el artículo 8-2 letra c) apartados i) e ii), por los latigazos que el Sr. Al Hassan dio personalmente a dos jóvenes que fueron arrestados en Tombuctú por la Policía Islámica y condenados por el Tribunal Islámico a ser flagelados; sentencia que se ejecutó públicamente sobre el día 8 de julio del año 2012.

De los Cargos 1 a 5, por facilitar, colaborar o contribuir a la comisión de los delitos cometidos por otros miembros de Ansar Dine o AQMI (artículo 25-3 letra c y d del Estatuto), por las torturas, violencia, tratos crueles y actos inhumanos que causaron intencionalmente grandes sufrimientos o atenta-

Vehículo tipo pick-up de Ansar Dine en Tombuctú, agosto de 2012. Foto: Wikipedia.

ron contra la integridad física o la salud mental o física, como crímenes de lesa humanidad, contemplados en el artículo 7-1 letras f) y k) del Estatuto, y crímenes de guerra tipificados en el artículo 8-2 letra c) apartados i) y ii) del Estatuto.

Cargo 6, por contribuir de algún modo a la comisión de los delitos cometidos por otros miembros de Ansar Dine o AQMI (artículo 25-3 letra d del Estatuto), por el crimen de guerra consistente ejecutar condenas sin previo juicio o adoptadas por un Tribunal no regularmente constituido y/o con un procedimiento carente de las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables (artículo 8-2 letra c apartado iv del Estatuto). Ello porque algunos de las decisiones del Tribunal islámico estaban apoyadas en informes preparados o firmados por el Sr Al Hassan y porque la Policía islámica había sido la encargada de ejecutar castigos sin haber existido juicio o con juicio sin garantías y el Sr. Al Hassan había llegado a es-

tar presente en algunas de tales ejecuciones.

Cargo 13, por contribuir de algún modo a la comisión de los delitos cometidos por otros miembros de Ansar Dine o AQMI, según la responsabilidad personal individual a que se refiere el artículo 25-3 letra d) del Estatuto, al crimen de lesa

humanidad por persecución de un grupo o colectividad con identidad propios fundadas en motivos religiosos y/o de género, contemplado en el artículo 7-1 letra h) del Estatuto, respecto a los actos que aparecen comprendidos en los cargos 1 a 12 y 14

Cargo 14, por contribuir de algún modo a la comisión de los delitos cometidos por otros miembros de Ansar Dine o AQMI, según la

responsabilidad personal individual que recoge el artículo 25-3 letra d) del Estatuto, por el crimen de guerra de mutilación, previsto en el artículo 8-2 letra c) apartado i) del Estatuto, respecto de Dédéou Maiga, quien fue arrestado por la Policía Islámica y detenido durante meses en Tombuctú y condenado, el 12 de septiembre de 2012, por el Tribunal Islámico a la amputación de su mano, cuya sentencia se ejecutó públicamente en septiembre u octubre de 2012 con la participación de la Policía Islámica.

Declarado no culpable

Del cargo 7, de contribuir de algún modo a la comisión (artículo 25-3 d) del crimen de guerra de dirigir ataques contra objetos protegidos, tipificado en el artículo 8-2 letra e) apartado iv) del Estatuto, del que venía siendo imputado, en relación con la destrucción de diversos mausoleos, y otros lugares protegidos, objetos o parte de ellos, de valor histórico, cultural y/o religioso entre los meses de junio y julio

de 2012. Ello porque a la vista de las conclusiones fácticas la Sala no estimó que el imputado fuere penalmente responsable de tal crimen al no poder inferir que fuera responsable de encargar a miembros concretos de la policía su participación en algunas de las demoliciones, aunque sí tuvo un papel destacado en la seguridad.

De los cargos 8 a 12. por contribuir de algún modo a la comisión (artículo 25-3 d) de los crímenes de lesa humanidad, previsto en el artículo 7-1 letra g) y k) del Estatuto, y de guerra, contemplados en el artículo 8-2 letra e) apartado vi, por los actos de coerción y violencia, incluida la sexual (esclavitud sexual y violación), derivados de los denominados matrimonios forzados y por actos de naturaleza sexual cometidos contra diversas mujeres, mediante coacción y violencia, mientras estaban detenidas.

Respecto a los matrimonios forzado tal exculpación se produce porque, a que a pesar de que el juez Kesia-Mbe y la juez Prost consideraban que el inculcado había contribuido a que diversas mujeres locales fueran presionadas a contraer matrimonios yihadistas con miembros de Ansar Dine/AQMI, resultando luego sometidas a esclavitud sexual y violaciones, hubo dos votos discrepantes. El de la Jueza Akane, quien en su voto particular, manifestó que, aun cuando la Hesbah, bajo el mando de Mohammed Moussa, llevó a cabo tales criminales actuaciones, dichos actos inhumanos no formaban parte del propósito común compartido por los miembros de Ansar Dine/AQMI ni el Sr. Al Hassan contribuyó a ellos. Y el voto disidente del Juez Kesia-Mbe, al estimar que la responsabilidad criminal del inculcado, por su contribución a la comisión de tales infracciones criminales (artículo 25-3 d), debía excluirse por las causas exculpatorias de coacción (artículo 31-1 d del Estatuto) y por error de Derecho (artículo 32-2 del Estatuto).

En lo que se refiere a los actos de naturaleza sexual cometidos contra diversas mujeres, mediante

coacción y violencia, mientras estaban detenidas, la mayoría de la Sala consideró que no había habido suficiente prueba que demostrase, más allá de toda duda razonable, que el Sr. Al Hassan hubiese contribuido a tales delitos, añadiendo también, la jueza Akane, en su voto disidente, que tampoco a ella consideraba que tales actos hubieren formado parte de la intención común compartida por los miembros de Ansar Dine /AQMI. Motivos por los que, de igual manera, y por estos hechos tampoco se le condenó por los siguientes cargos que la Fiscalía le imputaba por ellos: otros actos inhumanos como crimen de lesa humanidad (cargo 2), tratos crueles como crimen de guerra (cargo 4) y ultrajes a la dignidad personal como crimen de guerra (cargo 5)

VOTOS PARTICULARES: OPINIONES SEPARADAS Y PARCIALMENTE DISIDENTES

El Presidente de la Sala, el Juez Antoine Kesia-Mbe Mindua, si bien manifestó su conformidad con las conclusiones de hecho y de Derecho alcanzadas, discrepó de la mayoría en el sentido de considerar que el título de imputación de contribuir (artículo 25-3 d) quedaría excluido por la eximente de coacción y por un error de Derecho. La jueza Tomoko Akane, discrepó de la mayoría por dos motivos: 1° sobre el alcance de la intervención del Sr. Al Hassan, con respecto a los cargos 2 y 4 a 6, y 2° los motivos sobre la inocencia del acusado sobre los matrimonios forzados (ella estimó que no aparecía acreditado que tales actuaciones formaran parte del propósito común compartido por los miembros de Ansar Dine/AQMI y que el Sr. Al Hassan hubiere contribuido a su comisión)

Por último, la jueza Kimberly Prost mostró su disidencia de la opinión mayoritaria en el sentido de que el Sr. Al Hassan sí debería haber sido condenado, y por todos los cargos que se le imputaban, por su contribución a las violaciones de mujeres detenidas, matrimonios forzados y esclavitud sexual, pues esta jueza sí que consideraba que

tales hechos se encontraban dentro del propósito común de Dine/AQMI, habiendo existido una contribución intencional del Sr. Al Hassan a su producción.

SENTENCIA SOBRE LAS PENAS

Por una recompuesta Sala de Primera Instancia X, presidida por la juez Kimberly Prost, y actuando como vocales la juez Tomoko Akane y el juez Keebong Paek, y tras el correspondiente trámite de audiencia adicional relativa a las penas -en la que se dio a las partes la posibilidad de presentar nuevas pruebas y alegatos- se adoptó, el 20 de noviembre de 2024, la decisión sobre las penas individuales y conjunta a imponer al condenado.

La Sala, de acuerdo con el artículo 78 del Estatuto y la regla 145 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, atendió a la gravedad de los delitos, al daño causado, al grado de participación e intención del Sr. Al Hassan y al examen de las circunstancias agravantes y atenuantes alegadas por las partes. Con base en lo cual el Tribunal estableció las penas individuales que correspondían a cada uno de los cargos por los que fue encontrado culpable. Cargo 1: 9 años de prisión; cargo 2: 2 años de prisión; cargo 3: 9 años de prisión; cargo 4: 2 años de prisión; Cargo 5: 8 años de prisión; cargo 6: 6 años de prisión; cargo 13: 10 años de prisión; cargo 14: 5 años de prisión.

Fijadas las penas para cada uno de los cargos, la Sala determinó cuál era la pena conjunta que debía ser cumplida: 10 años de prisión. Para tal concreción el órgano jurisdiccional internacional tomó en consideración, por una parte, los límites punitivos establecidos en el art 78-3 del Estatuto (la pena no será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá de 30 años o de una pena de reclusión a perpetuidad) y, en segundo lugar, que algunas de las conductas subyacentes en los cargos por los que se le condenó eran las mismas.

Pena de la que se acordó deducir el tiempo desde el que se comunicó a las autoridades malinesas la orden de detención de la Corte sobre el

Sr. Al Hassan (el 28 de marzo de 2018), aunque se rechazó la petición de la Defensa de reducir el tiempo que el acusado pasó arres- tado en Mali por el Ejército francés desde el 21 de abril de 2017.

FIRMEZA DE LA SENTENCIA

Si bien inicialmente la Fiscalía y la Defensa anunciaron y presentaron sus escritos de recurso de apela- ción contra la sentencia de primera instancia, una vez conocida la con- dena ambas partes desistieron de sus apelaciones a mitad de diciem- bre de 2024.

REVISIÓN DE LA PENA

El artículo 110-3 del Estatuto pre- vé que, cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la condena, la Corte examinará si esta puede reducirse si para ello concurren los requisitos contem- plados en dicho precepto y otros factores indicados en la regla 233 de las Reglas de Procedimiento y Prueba. Labor que ha sido enco- mendada a tres magistrados de la

Sala de Apelaciones de la Corte y que adoptarán su decisión tras examinar las observaciones escri- tas de la República de Mali y de las partes en el proceso.

DETERMINACIÓN DE LAS REPARA- CIONES

También se encuentra pendiente, en este caso ante la Sala de Prime- ra Instancia X, el señalamiento de las reparaciones a las víctimas. Para ello la Sala ha establecido que las partes puedan presentar, en determinados plazos y forma, observaciones sobre esta cuestión, admitiendo que también puedan hacerlo determinadas personas u organizaciones con experiencia sobre la materia (“amicus Curiae”).

La Sala tiene convocada, para la semana del 15 de septiembre de 2025, una audiencia pública en la que la Representación Legal de las Víctimas y la Defensa puedan efec- tuar alegaciones, quedando invita- dos a la misma la Fiscalía, el Fon- do Fiduciario en Beneficio de las

Víctimas y la Sección de Participa- ción y Reparación de Víctimas, pudiendo resultar también invita- dos los “amicus Curiae” a los que se les ha permitido presentar ob- servaciones.

REFERENCIAS

ICC-CPI: *Documentación sobre el proce- so del Sr. Al Hassan ante la CPI:* <https://www.icc-cpi.int/mali/al-hassan> (última consulta el 14/7/2025).

Informe que, de acuerdo con el art 53 del Estatuto, emitió la **Fiscalía de la Corte** el 16 de enero de 2013: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/SASMAliArti- cle53_1PublicReportENG16Jan2013.pdf (última consulta el 14/7/2025).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): *Informe de desarrollo humano 2023/2024* <https://hdr.undp.org/system/files/documents/generic-image/hdr2023-24reportsp.pdf> (última consulta el 14/7/2025).

SÁNCHEZ, Gabriel C.: “Mali: análisis del alzamiento tuareg (2012-2015)”, *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, Vol. 4, No. 1 (2018), pp. 147-160.

Situación humanitaria en Mali a 14 de enero de 2013, con especial atención a los desplazamientos masivos de población y los focos de conflicto en Tombouctú, Gao, Kidal y Mopti. En este contexto se desarrollaron los crímenes por los que el Sr. Al Hassan ha sido condenado por la Corte Penal Internacional, en un escenario marcado por la ocupación del norte del país por grupos armados yihadistas y la disolución de las garantías judiciales. Fuente: ReliefWeb—OCHA.